

Психолого-педагогические технологии работы при исполнении наказаний, альтернативных лишению свободы: исторический аспект

Колесникова Наталья Евгеньевна

Псковский филиал Академии Федеральной службы исполнения наказаний (Псков)
Начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Кандидат психологических наук, подполковник внутренней службы
kne12.04@yandex.ru

Аграшенков Александр Васильевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Начальник управления научной работы
Кандидат исторических наук, доцент
agrashenkov@mail.ru

РЕФЕРАТ

В настоящее время в Российской Федерации развивается применение наказаний, альтернативных лишению свободы. Россия имеет достаточно успешный опыт реализации таких наказаний. Об эффективности условного осуждения и условного освобождения свидетельствует тот факт, что рецидивная преступность среди условно осужденных в период пребывания их на учете спецкомендатур не превышала 3%; в течение 3 лет после снятия с учета — 5–6%.

Психологическое сопровождение деятельности уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) началось сравнительно недавно. В подразделениях УИИ психологическая служба начала функционировать с 2010 г., и в настоящее время нормативно-правовая база требует доработки и коррекции.

В статье представлен исторический анализ психолого-педагогических технологий работы при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Раскрываются и анализируются такие формы воспитательной работы, как шефство, деятельность общественных инспекторов инспекции, советов народных заседателей, общественных советов. Кроме того, дается анализ психологической работы с осужденными к наказаниям, альтернативным лишению свободы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

наказания без изоляции от общества, воспитательная работа, осужденные к альтернативным наказаниям, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций

Kolesnikova N. E., Agrashenkov A. V.

Psychoeducational Work Techniques in the Context of Executing Punishments, Which Are Alternative to Imprisonment: Historical Aspect

Kolesnikova Natalya Evgenyevna

Pskov branch of The Academy of law management of the Federal Penal Service of Russia (Pskov, Russian Federation)
Head of the Chair of Social and Humanitarian and Natural Sciences
PhD in Psychological Science
Lieutenant-colonel of Internal Service
kne12.04@yandex.ru

Agrashenkov Alexander Vasilyevich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)

ABSTRACT

Nowadays application of punishments, which are alternative to imprisonment, is developing in the Russian Federation. Russia has rather successful experience of implementing such punishments. Efficiency of suspended sentence and conditional release is confirmed by the fact that recidivism among probationers during having a record in special commandant's offices didn't exceed 3%; within the next three years after deregistration — 5–6%.

Psychological follow-up of the Corrective Services (CS) activity has begun rather recently. In CS departments the psychological service has started functioning since 2010, and now the regulatory and legal framework requires modification and correction.

The historical analysis of psychoeducational work techniques in the context of executing punishments which are not connected with incarceration is presented in the article. Such forms of educational work as patronage, activity of social inspectors, councils of people's assessors, public councils are revealed and analyzed. Besides, the analysis of psychological work with convicts to the punishments, which are alternative to imprisonment, is given.

KEYWORDS

punishments without incarceration, educational work, convicted to alternative punishments, the Corrective Services officers

Наказания, не требующие изоляции от общества, в России реализуют уголовно-исполнительные инспекции и служба судебных приставов (в соответствии с ч. 1 ст. 16 УИК РФ судебные приставы реализуют наказания в виде штрафа). История развития наказаний, альтернативных лишению свободы, показывает, что наиболее продуктивной идеей организации социальной реабилитации осужденных к альтернативным наказаниям является идея индивидуально-личностного подхода, реализованная с помощью *социально-психологического сопровождения по межведомственному принципу* [2, с. 5].

В 1919 г. было создано Бюро принудительных (исправительно-трудовых) работ при Московском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который выработал и утвердил 7 мая 1919 г. специальное «Положение о бюро принудительных работ». Бюро принудительных работ явилось прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций. В начале прошлого века на этот орган были возложены контрольно-надзорные функции в отношении осужденных к исправительным работам, ссылке, высылке, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Начиная с 30-х годов прошлого века органы, исполняющие наказания без изоляции от общества, входили в состав МВД, а в 1999 г. инспекции были переданы в уголовно-исполнительную систему Минюста России и стали структурными подразделениями территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний.

Нужно признать, что в Советской России большое внимание уделялось перевоспитанию осужденных к наказаниям, альтернативным лишению свободы. Поэтому законодательная база того времени регламентировала плотное психолого-педагогическое сопровождение таких граждан. Индивидуальная работа с осужденными начиналась с момента поступления их в спецкомендатуру и продолжалась весь период отбывания наказания. При организации воспитательного воздействия инспекторы брали во внимание устойчивость характера своего подопечного, психическое состояние личности, сложившуюся ситуацию.

Большую помощь в организации воспитательного воздействия на осужденных оказывала администрация предприятий, на которых трудились граждане, осужден-

ные к альтернативным наказаниям. Осужденные трудились в коллективе (причем в большинстве случаев на прежнем месте работы), что значительно облегчало оказание на них воспитательного воздействия. В соответствии со ст. 96 исправительно-трудового кодекса РСФСР в числе обязанностей администрации предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания осужденными исправительных работ без лишения свободы были:

- контроль за поведением осужденных на производстве и в быту;
- участие в проведении с ними политико-воспитательной работы;
- трудовое воспитание осужденных в духе честного отношения к труду, соблюдения трудовой и государственной дисциплины¹.

Официального понятия «психологическое сопровождение» в этом диапазоне времени не было. Однако взаимодействие с осужденным предполагало изучение истории личности, социальных характеристик, окружения, интересов, особенностей воспитания и обучения, данных, характеризующих связи с совершенным преступлением. Используя психологические приемы проведения беседы, инспектор разъяснял требования законодательства, регламентирующего порядок и условия отбывания наказания, права и обязанности осужденных. В воспитательных беседах обязательно выяснялись жизненные планы граждан. Инспектор также мог дать необходимые советы своему подопечному.

Востребованными формами воспитательной работы были, например, индивидуальные и групповые беседы с осужденными, подлежащими учету со стороны уголовно-исполнительных инспекций, а также взаимодействие с родственниками (особенно применительно к осужденным молодого возраста) [6, с. 254]. Кроме того, сотрудники инспекций выезжали на предприятия, в учреждения и организации, где работали лица, отбывающие исправительные работы, и проводили с ними беседы, выступали перед трудовыми коллективами с лекциями, участвовали в обсуждении поведения осужденных либо рассмотрении проблем организации с ними воспитательной работы.

Воспитательную работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, вели также советы народных заседателей, которые для этого иногда создавали специальные секции. В ряде мест большую воспитательную работу с лицами, склонными к правонарушениям, проводили народные дружины.

Активно использовалось шефство над осужденными. Шеф отбирался администрацией трудового коллектива из числа ветеранов труда, передовиков производства, кадровых работников, имеющих опыт воспитательной работы, пользующихся авторитетом в коллективе и контактирующих с осужденным в рабочее время.

При организации политико-воспитательной работы широко использовались возможности общественных инспекторов инспекции, Положение о которых было утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 23 августа 1978 г.² Это были лица из числа инженерно-технических работников, педагогов, передовиков производства и другие, способные по своему общему развитию и моральным качествам проводить работу по исправлению и перевоспитанию осужденных. Общественному инспектору предоставлялись достаточно широкие права: посещать предприятия, учреждения, организации, где работают лица, отбывающие исправительные работы, и производить проверку соблюдения ими правил и порядка отбывания этого наказания; знакомиться с документами, свидетельствующими о регулярности выхода на

¹ Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 г. (с изменениями от 29 мая 1973 г., 11 марта 1977 г., 14 сентября 1977 г., 4 марта, 29 сентября 1983 г., 18 сентября 1985 г., 19 ноября 1986 г., 7 июля, 20 октября 1987 г., 28 июля 1988 г., 25 мая 1989 г., 12 июня 1992 г., 18 февраля, 29 апреля, 6 июля 1993 г., 15 июня, 21 декабря 1996 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.01.2016).

² Положение об общественных инспекторах органов, ведающих исполнением исправительных работ // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. № 35. Ст. 940.

работу лиц, отбывающих исправительные работы, отношении их к труду, выполнении норм выработки; принимать участие в собраниях коллективов предприятий, учреждений, организаций, на которых обсуждаются вопросы воспитания лиц, отбывающих исправительные работы, знакомиться с состоянием этой работы; проводить индивидуальную воспитательную работу с лицами, привлеченными к отбыванию исправительных работ, и знакомиться с их поведением в быту; периодически выступать в многотиражной и стенной печати с информацией о поведении отбывающих исправительные работы и проводимой с ними воспитательной работе.

Общественные инспекторы активно проводили индивидуальную воспитательную работу с лицами, уклоняющимися от работы, совершающими прогулы, плохо ведущими себя в быту. Она заключалась в проведении с ними индивидуальных бесед, бесед с администрацией предприятий, учреждений, организаций по вопросам, относящимся к воспитанию отбывающих исправительные работы, заинтересованности их трудом, обучению производственным специальностям. Большое внимание уделялось и взаимодействию с семьями таких лиц.

По окончании каждого квартала общественные инспекторы подводили итоги своей работы, составляли на отбывающих исправительные работы справки-характеристики, в которых отражались отношение правонарушителя к труду, общественной работе, поведению его в быту, взаимоотношения с семьей.

На крупных предприятиях, в учреждениях и организациях, где исправительные работы отбывали более 10 человек, по инициативе сотрудников инспекций иногда создавались общественные советы, комиссии и группы по работе с лицами, отбывающими это наказание, которые являлись органом общественных организаций и работали под их непосредственным руководством. Они осуществляли свою деятельность в пределах одного предприятия и занимались только вопросами исправления и перевоспитания правонарушителей. В этом состояло их отличие от института общественных инспекторов.

Воспитательная работа в специальных комендатурах строилась строго индивидуально с учетом степени общественной опасности осужденного, совершенного им преступления, возраста, образования, производственной квалификации, социально-нравственной и педагогической запущенности, культурного уровня и других морально-психологических особенностей личности [5, с. 12].

Специальные меры поощрения в отношении лиц, отбывающих условное осуждение и получивших условное освобождение с обязательным привлечением к труду, появились в УИК РСФСР после 1983 г. Статья 784 в новой редакции установила, что за хорошее поведение и честное отношение к труду к этим лицам органом внутренних дел могут применяться: объявление благодарности; досрочное снятие ранее наложенного взыскания; выезд в отпуск за пределы административного района (по решению, принятому совместно с администрацией предприятия); при наличии семьи проживание с ней на арендуемой жилой площади.

Условно осужденные и условно освобожденные, доказавшие свое исправление примерным поведением и честным отношением к труду, могли быть представлены к условно-досрочному освобождению или к замене неотбытой части наказания более мягким.

Об эффективности условного осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду может свидетельствовать то, что рецидивная преступность среди условно осужденных в период пребывания их на учете спецкомендатур не превышала 3%; в течение 3 лет после снятия с учета — 5–6% [3, с. 40]. Кроме того, реализация этих мер обходилась государству на порядок дешевле исполнения лишения свободы, а также позволяла глубже дифференцировать осужденных и в определенной степени «разгрузить» места лишения свободы за счет менее опасных преступников.

Таким образом, в СССР применялись следующие меры воспитательно-профилактической работы с осужденными:

- администрация предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания осужденными исправительных работ без лишения свободы отвечала за работу с этой категорией граждан;
- воспитательную работу с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, вели также советы народных заседателей, которые для этого иногда создавали специальные секции;
- использовалось шефство над осужденными;
- при организации политико-воспитательной работы широко использовались возможности общественных инспекторов инспекции;
- на крупных предприятиях, где исправительные работы отбывали более 10 человек, по инициативе сотрудников инспекций иногда создавались общественные советы, комиссии и группы по работе с лицами, отбывающими это наказание;
- воспитательная работа в специальных комендатурах строилась строго индивидуально с учетом степени общественной опасности осужденного;
- регулярно обновлялась законодательная база.

В настоящее время в Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества¹ и Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы² отмечается, что УИИ осуществляют воспитательную работу с осужденными к исправительным работам, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничению свободы.

Понятие воспитательной работы с осужденными было узаконено с введением в действие УИК РФ 1997 г. Она является одним из основных средств их исправления и направлена на формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения (ст. 9 УИК РФ).

При ее организации предусматривается учет характера совершенного преступления, степени его общественной опасности, социально-нравственной испорченности осужденного. При этом следует опираться на положительные качества осужденного, разрушая отрицательные свойства его характера. Конечно, особое внимание при организации и проведении воспитательной работы необходимо уделять осужденным, имеющим стойкую антиобщественную направленность, нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании, которые более других склонны к совершению повторных преступлений.

Индивидуальную воспитательную работу можно разделить на три этапа [4, с. 63–64].

1. На первом этапе осуществляется всестороннее изучение личности осужденного и установление условий и причин формирования его характера и поведения. Кроме того, оценивается уровень нравственной запущенности и на этой основе определяются пути его исправления. Большое значение уделяется работе по установлению с ним доверительных отношений, с тем чтобы осужденный видел в сотруднике УИИ лицо, заинтересованное в его судьбе, понимающее его переживания и способное оказать помощь в решении тех или иных вопросов. Важно сформировать у осужденного психологическую готовность к выполнению воз-

¹ См.: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2016).

² См.: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы: приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2016).

ложенных обязанностей и восприятию воспитательных мер, возбудить определенный интерес к общению для достижения поставленных целей.

2. Второй этап предполагает дальнейшее изучение личности, всесторонний анализ результатов исправления и имеет основной своей задачей дальнейшее укрепление правильных взаимоотношений с осужденным.
3. На третьем этапе продолжают закрепление положительных и нейтрализация оставшихся отрицательных качеств личности, а также выработка сопротивляемости к жизненным трудностям.

Что касается психологического обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций, то психологическую работу с осужденными регламентирует приказ Минюста России от 12 декабря 2005 г. № 238¹, утвердивший Инструкцию по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы. Согласно приказу № 238, основная цель деятельности психологической службы — повышение эффективности исполнения наказаний на основе использования достижений современной психологической науки и практики. Мировая практика утверждает, что целенаправленная социальная опека и социально-психологическая помощь в отношении всех категорий правонарушителей является одним из основных условий общей профилактики повторной преступности. Согласно исследованиям, проведенным на протяжении последних лет Европейской организацией пробации (СЕР), уровень повторной преступности среди осужденных при активной социальной опеке и социально-психологической работе служб, исполняющих наказания без лишения свободы, снижается на 8–15% [1, с. 17–20].

Приказ № 238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы» организует психологическое сопровождение осужденных с помощью следующих функций: диагностическая, консультативная, коррекционная, психопрофилактическая, просветительская, исследовательская, прогностическая. Наиболее частыми вариантами работы психолога являются диагностика, коррекция и консультация.

Диагностическая функция заключается в постановке психологического диагноза и написании психологического портрета на основании изучения личности.

Консультативная функция направлена на оказание психологической помощи индивиду в решении личных психологических проблем, актуализацию внутренних резервов личности для разрешения ситуации.

Психокоррекционная — заключается в целенаправленном изменении социально-психологических установок и ценностных ориентаций индивида, обучении его приемам и способам саморегуляции и самоконтроля, формировании необходимых навыков и умений в сфере общения, коррекции и развитии системы отношений личности, повышении устойчивости к неблагоприятным психологическим воздействиям и факторам (стрессам, критическим и конфликтным ситуациям).

В настоящее время данный приказ требует существенного обновления и доработки в связи с изменениями законодательства, которые, в частности, касаются психологического сопровождения осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества (граждане, имеющие меру пресечения в виде домашнего ареста; осужденные, имеющие отсрочку отбывания наказания в связи с добровольным лечением от наркотической зависимости и др.²).

¹ Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 238.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2016).

Непосредственно психологическое сопровождение деятельности УИИ началось сравнительно недавно. В подразделениях уголовно-исполнительных инспекций психологическая служба начала функционировать с 2010 г., и в настоящее время нормативно-правовая база требует серьезной доработки и коррекции.

Литература

1. *Городецкий Н. Н.* Социальная помощь осужденным без изоляции от общества // *Ведомости уголовно-исполнительной системы*. 2011. № 5. С. 17–20.
2. *Колесникова Н. Е.* Психологическое сопровождение осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества : учеб. пособие. Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2014.
3. *Комарицкий С. И.* Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы: учеб. пособие. М. : ВНИИ МВД СССР, 1991.
4. *Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества.* Пособие для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций / под ред. В. А. Уткина. Томск : Изд-во ТГУ, 2003.
5. *Саблина Л. С.* Воспитательная работа в спецкомендатурах. М. : ВНИИ МВД СССР, 1981.
6. *Уголовно-исполнительное право:* учебник / под. ред. И. В. Шмарова. М. : Бек, 1998.

References

1. *Gorodetsky N. N.* *Social assistance for condemned persons without isolation from society* [Sotsialnaya pomosh osyjdennym bez izolyatsii ot obshestva] // *Sheets of the penitentiary system* [Vedomosti ugovolno-ispolnitelnoy sistemy]. 2011. № 5. P. 17–20. (rus)
2. *Kolesnikova N. E.* *Psychological support of condemned persons serving sentences without isolation from society: stud. allowance.* [Psikhologicheskoye soprovoydeniye osujdennykh, otbyvayushikh nakazanie bez izolyatsii ot obshestva]. Pskov : Pskov. Branch office of the Academy FSIN of Russia [Pskov.filial Akademii FSIN Rossii], 2014. (rus)
3. *Komaritsky S. I.* *The effectiveness of the execution of punishments not related to deprivation of liberty: stud. Allowance* [Effektivnost ispolneniya nakazaniy, ne svyazannykh s lisheniyem svobody]. M. : Institute of Ministry of Internal Affairs of the USSR [VNII MVD SSSR], 1991. (rus)
4. *Measures of criminal responsibility, not related to the exclusion from society.* Allowance for employees of criminally-executive inspections [Mery ugovolnoy otvetstvennosti, ne svyazannyye s izolyatsiyey ot obshestva. Posobiye dlya sotrudnikov ugovolno-ispolnitelnykh inpektsiy] / ed. V. A. Utkin. Tomsk : TSU Publishing House [Izdatelstvo TGU], 2003. (rus)
5. *Sablina L. S.* *Educational work in special commandant's offices* [Vospitatel'naya rabota v spetskomendaturakh]. M. : All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the USSR [VNII MVD SSSR], 1981. (rus)
6. *Criminal and executive law* [Ugovolno-ispolnitel'noe pravo]. Textbook / ed. I. V. Shmarov. M. : Bek, 1998. (rus)